

Chiste nuevo

DEL POBRE Y EL RICO

sin perjuicio ninguno al sagrado.

Y OTRO SAINETE DE DISTINTO TONO.

1.º

Escuchen señores
que voy á cantar
las verdades puras
de mi ejemplar.

Que es un caso alegre
y muy cierto y fijo
de lo que ahora pasa
entre el pobre y el rico.

Como ven la prueba
que es clara y segura
que el que tiene come
y el que nó, ayuna

2.º

De este mundo raro
siempre hemos visto
despreciar al pobre
y alabar al rico.

Siempre ha sido así
y es muy verdadero;
ya no hay honrilla
si no hay dinero.

Ay pobre del pobre,
que es aborrecido
que aunque le conozcan
de nadie es amigo.

3.º

Nunca ningun pobre,
puede ser gracioso,
que es un embustero,
gorrero, enfadoso.

El hablar con gracia
es cuando habla un rico;
pero hablando un pobre
todo está mal dicho.

Ay pobre del pobre,
que es bien desgraciado;
por razon que tenga
nunca es escuchado.

4.º

Cuando pasa un pobre
una calle adelante,
todicos los perros
contra el mendigante.

Pero si es un rico,
no le dicen nada
eso es cosa fija
cierta y aprobada.

Ay pobre del pobre
que pobre ha de ser:
que perros ni nadie
no lo quieren ver.

5.º

Cuando un pobre al campo
lo ven atravesar
todos van diciendo
¿donde irá á chupar?

Si atraviesa un rico
¿dónde va señor!
con lo que hay en mi campo
soy su servidor.

Ay pobre del pobre
que es bien desdichado,
que por donde pasa
está mal mirado.

6.º

Si una chica es pobre,
tocando al casar;
por maja que sea
la dejan estar.

Ya no valen galas
ni aseos, ni rizos
porque se las dejan
los mozos y viudos.

Ni buenas razones
ni ser presumidas;

si no hay intereses
quedan para tias.

7.º

Ahora por las brujas
yo citaré quien:
la que es pobre y fea
y vieja tambien.

Jóven rica y maja
tiene dicha tanta
que aunque sea bruja
siempre es una santa.

Por esa opinion
lo afirmaré yo:
pobre y vieja, bruja,
rica y jóven nó.

8.º

Aunque sea un pobre
muy listo y curioso,
á todos fastidia
y á nadie hace gozo.

Mas tiene una dicha,
que donde está sentado,
por muchos que haya
nunca está apretado.

Ay pobre del pobre,
que siempre es un bolo;
si se pone á hablar
se lo dejan solo.

9.º

Si un pobre vá á misa
y se sienta en un banco
todos de su lado
se van apartando.

Qué dicha tenemos
en la iglesia, pobres,
que estamos mas anchos
que los ricos hombres.

No es por estar malos
ni olor que hacemos
es por si llevamos
blanquillos guerreros.

10.º

Si un pobre vá á carne
con pocos dineros,
le dan la mas mala
y casi todo huesos,

Si el pobre se queja,
ya es un imprudente
de poca vergüenza;
y le echa la gente.

Dice la cortante
«vaya usted con Dios,
que la buena carne
no es para vos.»

11.

Cuando un pobre llega
al meson ó posada,
qué poco gozo hace
al amo y al ama.

Y luego le dicen
si va á dejar el ato
¿qué busca por ahí
ese uñas de gato?

Ni á la cocina
le dejan entrar;
y al fin, acostarse
pobre sin cenar.

12.

Cuando un pobre va
a tomar de fiado
dice la tendera

«ahora se ha acabado.»

Para un rico tiene,
porque es un buen hombre
aunque tarde á pagarle
mas que ningun pobre.

Ay pobre del pobre
que sin cuartos va,
por crédito que haya
tarde comerá.

13.

El que es noble y rico,
al café ó casino,
que en una taberna
no esta lucido.

Un hombre en casino
es un gran señor;
y en una taberna
borracho mayor.

Ay pobre del pobre,
que es cosa sabida;

que no habiendo pesetas
ya no hay hourilla.

14.

Si un pobre hace cuentas
sin haber dinero,
por mas que cabile
es un torpe y lego.

Un pobre es un tonto
que sale engañado
y un rico es un sabio
con dinero en mano.

Ay pobre del pobre,
que vá sin dinero;
aunque limpio vaya
siempre queda feo.

15.

Nunca puede un pobre
llevar novedades;
todas son mentiras
aunque hable verdades.

Si las lleva un rico
ya es acreditado,
basta que lo diga
el señor don fulano.

Ay pobre del pobre,
que es cosa fatal;
por verdad que diga
nunca es formal.

16.

Este mundo vario
pocos lo entendemos;
asi se ha hallado
y asi lo dejaremos.

Que pobres y ricos
de todo ha de haber;
porque unos con otros
se han de menester.

Y asi se concluye
este verso honrado:
perdonen señores
que se ha rematado.

SAINETE DE DISTINTO TONO.

1.º

Amigos, no hay remedio:
pobre del pobre,
porque nadie le escucha
en forma de hombre;

es un embustero
porque el pobre no tiene dinero.
A todos ofende
aunque hable legitimamente;
luego á lo mejor

ya le dicen que es un hablador:
cuanto mas comprende
mas le dicen que es lego y no entiende
porque ya sabemos
que con razon siempre perderemos,
mas vale callar:
que unos ú otros tienen que mandar,
porque hay otra cosa
que sin gefes no habria tropa
ni disposiciou,
y todo iria á la perdicion;
morir ó vencer,
este mundo saberlo entender
ojo alerta, amigos,
paciencia y vivir advertidos
porque oigo decir
que el fiel justo no puede vivir,
que el refran aprueba
que aquel que juega limpio
limpio se queda.

2.º

Paciencia y aguantarse
y quien manda manda,
respeto á los bigotes
y á la bufanda;
porque hoy en dia
es la cosa que hay mas prevenida,
pero si hay honor
se obedece con respeto y temor
que con mucho afan
cada uno ha de guardar su pan.
Y por eso hermanos
tenemos que sufrir y aguantarnos:

que este mundo vario,
muchas cosas nos dá á lo contrario,
Reparar amigos
que los que mas trabajan,
mas mal comidos.

3.º

No hay que estrañar señores
y caballeros;
que el publicar noticias
eso es de ciegos,
pues considerar
que yo por otro no puedo pasar
que estoy impedido
y mi suerte me lo ha permitido,
papeles cantando
en este mundo iremos pasando
hasta que Dios quiera
cada uno campe cómo pueda
se ha de conocer,
que en el mundo de todo ha de haber
tropas y paisanos
pobres, ricos, humildes y bravos
toditos juntitos,
hemos de vivir como hermanitos
y si puede ser
ni á Dios ni al prójimo ofender
ni á la autoridad,
no perder el respeto y bondad
y se ha concluido
y por eso les advierto y digo
fuera de cuestiones
sí en algo he ofendido,
perdonen señores.